

Олег Кононенко,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава, Україна, <https://orcid.org/0009-0005-3731-7575>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185102>

УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Oleh Kononenko,

Postgraduate Student, Poltava University of Trade, Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-3731-7575>

MANAGEMENT MECHANISMS FOR ENSURING ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRIFOOD ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

У статті досліджено управлінські механізми забезпечення економічної ефективності підприємств агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації. Обґрунтовано, що цифрова трансформація аграрного сектору змінює не лише технологічні процеси виробництва, а й зміст управлінських функцій, структуру прийняття рішень та систему економічної відповідальності. Показано, що впровадження цифрових технологій управління (ERP-систем, платформ великих даних, інтелектуальних систем підтримки рішень, IoT-рішень) формує нову модель управління, орієнтовану на дані, прогнозування та безперервний моніторинг результатів діяльності. Доведено, що економічна ефективність підприємств агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації забезпечується через інтеграцію організаційних, економічних, інформаційно-технологічних та правових управлінських механізмів. Визначено ключові трансформації функцій менеджменту — планування, організації, мотивації та контролю — у порівнянні з традиційними підходами управління. Особливу увагу приділено впливу цифрових рішень на зниження операційних витрат, підвищення продуктивності факторів виробництва, фінансову стійкість підприємств та екологічну ефективність агровиробництва. Акцентовано, що в умовах воєнних ризиків та нестабільності зовнішнього середовища цифрові управлінські механізми виступають інструментом підвищення адаптивності та стійкості агропродовольчих підприємств. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до цифрової трансформації, який поєднує інвестиції в технології з розвитком людського капіталу та вдосконаленням інституційного середовища. Практична значущість результатів полягає у можливості їх використання в системі стратегічного та операційного управління агропродовольчими підприємствами, діяльності HR-служб, а також при формуванні державної політики цифрового розвитку аграрного сектору. римані результати можуть слугувати методичною основою для розроблення внутрішніх цифрових стратегій підприємств агропродовольчої сфери та вдосконалення системи управлінських рішень на різних рівнях менеджменту. Запропоновані підходи сприяють підвищенню конкурентоспроможності агропродовольчих підприємств у довгостроковій перспективі та забезпеченню сталого розвитку аграрного сектору в умовах цифрової економіки.

The article examines management mechanisms to ensure the economic efficiency of agri-food enterprises amid digitalization. It is substantiated that the digital transformation of the agricultural sector changes not only the technological processes of production, but also the content of management functions, the decision-making structure, and the system of economic responsibility. It is shown that the introduction of digital management technologies (ERP systems, big data platforms, intelligent decision support systems, IoT solutions) forms a new management model focused on data, forecasting, and continuous monitoring of activity results. It is proven that the economic efficiency of agri-food enterprises in the context of digitalization is ensured through the integration of organizational, financial, information-technological, and legal management mechanisms. Key transformations of management functions – planning, organization, motivation, and control – are identified in comparison with traditional management approaches. Attention is paid to the impact of digital solutions on reducing operating costs, increasing the productivity of production factors, the financial sustainability of enterprises, and the environmental efficiency of agricultural production. It is emphasized that, in conditions of military risks and an unstable external environment, digital management mechanisms serve as tools to enhance the adaptability and stability of agri-food enterprises. The need for a comprehensive approach to digital transformation, combining investments in technology with the development of human capital and improvements in the institutional environment, is substantiated. The practical significance of the results lies in their potential use in the strategic and operational management of agri-food enterprises, in HR services, and in the formulation of state policy for the digital development of the agricultural sector. The results obtained can serve as a methodological basis for developing internal digital strategies for agri-food enterprises and for improving decision-making at different levels of management. The proposed approaches contribute to increasing the competitiveness of agri-food enterprises in the long term and ensuring the sustainable development of the agricultural sector in the digital economy.

Ключові слова: економічна ефективність, управлінські механізми, агропродовольча сфера, діджиталізація, цифрові технології управління.

Keywords: economic efficiency, management mechanisms, agri-food sector, digitalization, digital management technologies.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Сучасний стан світової економіки характеризується глибокою трансформацією традиційних галузей під впливом цифрових технологій. Агропродовольча сфера, яка є фундаментальною для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, перебуває на етапі переходу до концепції Сільського господарства 4.0 [1]. Перехід передбачає не лише впровадження окремих технологічних рішень, а повну перебудову управлінських механізмів, спрямованих на максимізацію економічної ефективності через використання інтелектуальних систем [2]. В умовах діджиталізації управлінські механізми стають складними динамічними системами, що інтегрують дані, алгоритми та людський капітал для оптимізації виробничих процесів, мінімізації витрат та підвищення доданої вартості продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання цифрової трансформації агропродовольчої сфери та розвитку концепції Agriculture 4.0 висвітлені у дослідженнях К. Шваба, Е. Бриніолфссона, А. МакАфі, де цифрові технології розглядаються як ключовий драйвер зростання продуктивності та конкурентоспроможності. У працях Ф. Ван дер Валя, Дж. Вольфа та М. Рейнертса акцент зроблено на ролі великих даних, штучного інтелекту та IoT у прийнятті управлінських рішень у сільському господарстві.

Серед українських учених проблематику управління економічною ефективністю аграрних підприємств досліджували О. Шубравська, В. Андрійчук, М. Малік, Л. Молдаван, які наголошують на необхідності модернізації управлінських підходів з урахуванням інноваційного розвитку та євроінтеграційних процесів. Питання діджиталізації управління та впровадження цифрових інструментів у діяльність підприємств розкриті у працях В. Геєця, О. Амоші, І. Брітченка, де цифрова економіка розглядається як фактор структурної трансформації національного господарства.

Разом із тим, недостатньо дослідженими залишаються комплексні управлінські механізми забезпечення економічної ефективності саме підприємств агропродовольчої сфери в умовах системної діджиталізації, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета статті - обґрунтування управлінських механізмів забезпечення економічної ефективності підприємств агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації, а також визначення напрямів трансформації традиційних підходів до управління з урахуванням впровадження цифрових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Управлінський механізм забезпечення економічної ефективності аграрного підприємства в умовах цифрової трансформації слід розглядати як сукупність взаємопов'язаних елементів — організаційних, економічних, технологічних та інформаційних, які забезпечують перетворення цифрових вхідних даних у стратегічні конкурентні переваги. На відміну від традиційних моделей управління, де рішення часто ґрунтувалися на інтуїції або ретроспективному аналізі обмежених вибірок, цифровізовані механізми базуються на предиктивній аналітиці та моніторингу в реальному часі [3].

Ефективність управління агропродовольчими підприємствами в умовах діджиталізації залежить від злагодженої роботи трьох основних підсистем[4]: Перша підсистема — технологічна, що включає інфраструктуру збору та передачі даних (сенсори, IoT-пристрої, супутникові системи).

Друга підсистема — аналітична, представлена платформами великих даних, алгоритмами штучного інтелекту та системами підтримки прийняття рішень (DSS), які обробляють «сиру» інформацію в дівей інсайти.

Третя підсистема — організаційно-управлінська, яка адаптує бізнес-процеси, структуру персоналу та стратегічні цілі до нових технологічних можливостей.

Розвиток вказаних підсистем дозволяє реалізувати механізми управління на різних рівнях. На мікрорівні — це оптимізація окремих операцій, таких як диференційоване внесення добрив або автоматизація збирання врожаю. На мезорівні — управління ланцюгами доданої вартості, складськими запасами та логістикою. На макрорівні цифровізація сприяє інтеграції підприємства в національні та глобальні екосистеми агроданних, що забезпечує доступ до ринків, фінансових ресурсів та державних сервісів.

Структура управлінських механізмів забезпечення економічної ефективності підприємств агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації

Компонент механізму	Функціональне призначення	Основні інструменти
Організаційний	Реструктуризація бізнес-процесів, гнучке управління командами	Agile-менеджмент, ERP-системи, платформи спільної роботи
Економічний	Оптимізація витрат, планування прибутку, управління ризиками	Системи фінансового прогнозування, цифрові двійники бізнес-моделей
Інформаційно-технологічний	Моніторинг, збір та аналіз виробничих показників	IoT, AI, Big Data, дрони, сенсорні мережі
Правовий та нормативний	Забезпечення захисту даних, відповідність стандартам	Кібербезпека, смарт-контракти, IPR-захист

Джерело: сформовано на основі [4,5].

Економічна ефективність в агропродовольчій сфері визначається як здатність підприємства досягти максимального результату при мінімальному використанні ресурсів. Діджиталізація виступає каталізатором цього процесу, змінюючи саму природу витрат та доходів. Технології Agriculture 4.0 дозволяють трансформувати змінну частину витрат у контрольовані параметри, що критично важливо для галузі з високим рівнем невизначеності.

Впровадження інтелектуальних систем у сільськогосподарську техніку забезпечує значне зниження операційних витрат. Завдяки використанню GPS-навігації, систем автопілотування та автоматичного вимкнення секцій на розворотах, аграрії досягають мінімізації перекриттів та пропусків при обробці полів, що веде до прямої економії палива, насіння та агрохімікатів.

Крім того, технології диференційованого внесення (VRT) дозволяють застосовувати ресурси саме там, де вони необхідні, на основі карт завдань, сформованих за допомогою супутникового моніторингу або аналізу ґрунту. Дослідження вказують на те, що інтеграція таких рішень дозволяє зменшити використання добрив та засобів захисту рослин на 10–20%, одночасно підвищуючи врожайність на 15–25% за рахунок створення оптимальних умов для росту культур на кожній ділянці поля.

Важливим показником ефективності управлінських механізмів є сукупна продуктивність факторів виробництва (TFP). Цифрова трансформація сприяє зростанню TFP шляхом покращення якості прийняття рішень та зменшення впливу людського фактору. Емпіричні дані свідчать, що кожне стандартне відхилення рівня цифровізації підприємства може супроводжуватися зростанням TFP на рівні близько 11,67% [5]. Це досягається через:

1. Покращення доступу до інформації, що знижує транзакційні витрати.
2. Посилення спроможності до ризику за рахунок точного прогнозування результатів.
3. Оптимізацію капітальних інвестицій, оскільки цифрові інструменти дозволяють подовжити життєвий цикл обладнання через предиктивне обслуговування.

Цифровізація не просто доповнює управлінські функції, вона фундаментально змінює їхній

зміст, роблячи менеджмент більш динамічним та обґрунтованим даними.

Традиційне планування в агробізнесі часто обмежувалося сезонністю та історичними усередненими показниками. В умовах діджиталізації функція планування трансформується у створення «цифрових двійників» господарств, де моделюються тисячі сценаріїв залежно від метеорологічних умов, ринкових цін та технологічних параметрів [6]. Використання генеративного штучного інтелекту та великих даних дозволяє агроменеджерам переходити від реактивного до проактивного планування, де кожне рішення про дату посіву або норму виліву пестициду підкріплене ймовірнісним аналізом.

Одним із найважливіших наслідків є зниження залежності врожайності від природних факторів. Якщо при традиційному управлінні вплив погоди на результат оцінюється у 80%, то при впровадженні систем точного землеробства та інтелектуального менеджменту цей показник знижується до 20%, тоді як 80% результату визначаються саме технологічними та управлінськими рішеннями.

Функція організації в умовах діджиталізації передбачає створення гнучких структур, здатних швидко адаптуватися до змін. Впровадження ERP-систем (Enterprise Resource Planning) дозволяє інтегрувати фінансові, виробничі та логістичні потоки в єдиний контур управління. При цьому усуваються «інформаційні острови» всередині підприємства та забезпечується прозорість усіх операцій.

В Україні рівень повної діджиталізації систем управління в агросекторі наразі становить близько 35%, що вказує на значний потенціал для зростання [7]. Компанії, що переходять на хмарні ERP-рішення, отримують перевагу у вигляді операційної безперервності навіть за умов фізичних пошкоджень інфраструктури або енергетичних криз, оскільки дані та управлінські інтерфейси залишаються доступними дистанційно.

Діджиталізація створює виклик для традиційної системи мотивації працівників сільськогосподарства. З одного боку, автоматизація рутинних завдань звільняє персонал від важкої фізичної праці. З іншого — вона вимагає принципово нових компетенцій. Управлінські механізми повинні включати систему постійного навчання та розвитку цифрових навичок.

Зміна структури зайнятості призводить до зменшення загальної кількості низькокваліфікованих працівників, проте зростає частка фахівців, здатних працювати з аналітичними платформами, дронами та робототехнікою. Мотивація таких працівників має базуватися не лише на матеріальних стимулах, а й на можливості працювати з передовими технологіями та брати участь у створенні інноваційних продуктів. Важливо відзначити, що цифрова трансформація сприяє залученню молоді в агросектор, що допомагає подолати проблему старіння кадрів у сільській місцевості.

Контроль в умовах діджиталізації перетворюється на систему безперервного моніторингу

(Continuous Monitoring). Завдяки мережам сенсорів та IoT-платформам, менеджери отримують дані про стан посівів, роботу техніки та витрати палива в режимі реального часу та миттєво виявляють відхилення від технологічних карт і запобігають втратам, що раніше могли бути помічені лише на етапі збору врожаю або фінансового звіту.

Особливе місце займає екологічний контроль. Цифрові інструменти дозволяють вимірювати вуглецевий слід, рівень забруднення ґрунтів та ефективність використання водних ресурсів, що стає критичним фактором для експорту продукції на ринки з високими вимогами до сталого розвитку.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика реалізації функцій менеджменту в традиційних та цифровізованих моделях управління підприємствами

Функція менеджменту	Традиційний підхід	Цифровізований підхід
Планування	На основі минулого досвіду та середніх норм	На основі цифрових двійників та предиктивної аналітики
Організація	Жорстка ієрархія, функціональні підрозділи	Гнучкі екосистеми, інтеграція через ERP-платформи
Мотивація	Відрядні та кількісні показники праці	Компетенції, інноваційна активність, цифрова грамотність
Контроль	Періодичні перевірки, ретроспективний аналіз	Моніторинг у реальному часі, AI-діагностика відхилень

Джерело: сформовано на основі [1,3].

Основною метою будь-якого управлінського механізму є забезпечення фінансової стійкості та прибутковості. Діджиталізація має прямий і вимірюваний вплив на чистий прибуток агропідприємств.

Дослідження досвіду великих агрохолдингів та середніх підприємств в Україні показує високий ступінь кореляції між кількістю впроваджених цифрових рішень та фінансовими результатами. Наприклад, для клієнтів платформи AGRIChain коефіцієнт кореляції між кількістю цифрових інструментів та чистим прибутком становить 0,776. Для групи Kernel Digital цей показник ще вищий — 0,902, що підкреслює критичну важливість глибини інтеграції технологій у бізнес-модель [4].

Збільшення чистого прибутку відбувається не лише за рахунок економії ресурсів, а й завдяки здатності підприємства отримувати преміальну ціну за якість (через точне дотримання технології) та оптимізувати маркетингові стратегії на основі точних прогнозів врожайності.

Вибір та впровадження систем управління класу ERP (таких як SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 або Oracle NetSuite) є стратегічним кроком, який вимагає значних інвестицій, але забезпечує стабільну окупність. У середньому, період окупності інвестицій (ROI) у такі системи в агросекторі становить від 12 до 18 місяців. Це стає можливим завдяки [7]:

- Автоматизації повторюваних операцій, що знижує витрати на адміністрування.
- Покращенню оборотності запасів через точне планування закупівель.

- Мінімізації ризиків розкрадань та нецільового використання активів завдяки прозорості ланцюгів постачання.

Аграрний сектор України залишається фундаментом економіки, попри колосальні втрати, спричинені війною. У 2024 році частка агропродукції у валютній виручці від експорту товарів сягнула 59,3%, що еквівалентно 24,7 млрд доларів [8]. В таких умовах управлінські механізми повинні фокусуватися на стійкості та швидкій адаптивності.

Військовий стан зумовив специфічні пріоритети цифрової трансформації [9]. По-перше, це діджиталізація процесів розмінування. Платформа GRIT стала інструментом для планування та пріоритетизації очищення земель, що дозволяє повертати території в господарський обіг швидше та безпечніше. По-друге, це розвиток електронних державних сервісів, таких як Державний аграрний реєстр (ДАР), який забезпечує прозорий доступ до субсидій та міжнародної допомоги для понад 180 тисяч зареєстрованих фермерів. Крім того, Міністерство аграрної політики активно впроваджує галузеві реєстри («Тваринництво», «Рослинництво»), що спрощує бюрократичні процедури та сприяє євроінтеграції через гармонізацію даних зі стандартами ЄС [6].

Незважаючи на високий потенціал, впровадження цифрових управлінських механізмів стикається з низкою деструктивних факторів. Основним бар'єром залишається висока вартість впровадження технологій та складність доступу до фінансування, особливо для малих та середніх підприємств. Часто інвестиції в діджиталізацію розглядаються як ризиковані через тривалий цикл окупності

в умовах воєнної нестабільності. Крім того, нерівномірне покриття цифровою інфраструктурою та обмежений доступ до швидкісного інтернету в сільській місцевості гальмують використання хмарних сервісів та IoT-рішень.

Цифрова трансформація є невід'ємною частиною переходу до «зеленої» економіки. Управлінські механізми, що базуються на даних, дозволяють забезпечити високу екологічну ефективність. Діджиталізація сприяє впровадженню методів відновлювального землеробства, спрямованих на покращення здоров'я ґрунтів та біорізноманіття. Використання систем точного внесення добрив запобігає евтрофікації водойм та забрудненню ґрунтових вод надлишками азоту та фосфору. Цифрові інструменти також дозволяють оптимізувати споживання води при зрошенні, що є критично важливим в умовах глобальних кліматичних змін.

Українська Національна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій до 2030 року визначає цифрову трансформацію як наскрізний пріоритет. Найбільш значущими трендами на найближче десятиліття можуть стати [6]:

1. Виведення стійких сортів культур за допомогою методів редагування генів (CRISPR), адаптованих до екстремальних умов.
2. Створення динамічних моделей агроєкосистем для прийняття рішень у реальному часі.
3. Заміна людської праці в операціях збору врожаю, прополювання та моніторингу, що дозволить вирішити проблему дефіциту кадрів.
4. Забезпечення повної простежуваності продукції від поля до столу, що підвищує довіру споживачів та спрощує сертифікацію.

Для успішної реалізації цих трендів необхідна синергія приватного сектору, держави та фінансових установ. Пріоритетними діями мають стати:

- Створення мережі агроінноваційних кластерів та полігонів для випробування автономної техніки.
 - Запровадження механізмів страхування цифрових ризиків та пільгового кредитування для впровадження систем точного землеробства.
 - Розробка нормативної бази для легалізації використання роботизованих систем на полях.
- Управлінські механізми забезпечення економічної ефективності агропродовольчих підприємств в умовах діджиталізації перетворюються з допоміжних інструментів на ядро конкурентної стратегії. Перехід до управління на основі даних дозволяє радикально знизити операційні витрати, підвищити врожайність та мінімізувати вплив кліматичних факторів.

Для України цифрова трансформація агросектору є не лише шляхом до підвищення прибутковості, а й критичним елементом відновлення економіки, гарантування продовольчої безпеки та успішної інтеграції до Європейського Союзу.

Ключовим фактором успіху в цьому процесі є комплексний підхід, який поєднує інвестиції в технології з розвитком людського капіталу та створенням сприятливої інституційної екосистеми. Тільки за умови подолання існуючих інфраструктурних та

ментальних бар'єрів українські агропідприємства зможуть повною мірою реалізувати потенціал Agriculture 4.0, ставши лідерами глобального агротехнологічного ринку.

Економічна ефективність діджиталізації підтверджується не лише зростанням прибутків, а й підвищенням екологічної стійкості та соціальної життєздатності сільських територій. Цифровізація виступає головним інструментом модернізації агропродовольчої сфери, забезпечуючи її перехід на якісно новий рівень розвитку в умовах глобальної цифрової економіки.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що діджиталізація є визначальним чинником трансформації управлінських механізмів забезпечення економічної ефективності підприємств агропродовольчої сфери. Перехід від традиційних моделей управління до цифровізованих забезпечує підвищення обґрунтованості управлінських рішень, зниження операційних витрат, зростання продуктивності та фінансової стійкості підприємств.

Ефективне функціонування агропродовольчих підприємств у цифровому середовищі можливе лише за умови комплексної інтеграції організаційних, економічних, інформаційно-технологічних і правових механізмів управління. Визначено, що ключовою умовою успішної цифрової трансформації є розвиток людського капіталу та формування цифрових компетенцій управлінського персоналу.

В сучасних умовах управлінські механізми, засновані на цифрових технологіях, виконують не лише функцію підвищення економічної ефективності, а й забезпечують адаптивність, стійкість та конкурентоспроможність агропродовольчих підприємств. Подальший розвиток цифрових управлінських рішень є необхідною передумовою сталого розвитку аграрного сектору та інтеграції України у глобальний економічний простір.

Список використаних джерел

1. Işitan, A., Kutlubay, R. Çağrı. Economic and operational effects of digital mechanization in agriculture: an engineering management viewpoint. *Review of management and economic engineering*, 24(2),2025 119–137. URL: <https://doi.org/10.71235/rmee.204>
2. Jiang Y, Feng Z, Bo Y. Mechanisms and Impact Effects of Digital Agriculture Development on Agricultural Eco-Efficiency in China. *Sustainability*. 2024; 16(10):4148. URL: <https://doi.org/10.3390/su16104148>
3. Outi-Maaria Palo-oja, Satu Rinkinen, Martti Mäkimattila AI in innovation: impacts on management functions URL:<https://www.emerald.com/omj/article/doi/10.1108/OMJ-11-2024-2358/1308202/AI-in-innovation-impacts-on-management-functions>
4. Taner Ismailov, Iryna Honcharova, Sergey Radukanov, Tsvetelina Kabakchieva Digital Technology Management and Resource Efficiency in Agricultural Production. *Economics ecology socium* 9(2):81-95 URL:<https://www.researchgate.net/publication/39319>

7299_Digital_Technology_Management_and_Resource_Efficiency_in_Agricultural_Production

5. Cui, Y., Zhao, C., & Zhang, Q. (2024). Impact of digital transformation in agribusinesses on total factor productivity. *International Food and Agribusiness Management Review*, 27(5), 843-857. URL:<https://doi.org/10.22434/ifamr1064>

6. Ukrainian global innovation strategy until 2030, URL:https://winwin.gov.ua/assets/files/ENG_AgroTech.pdf

7. Comparative Analysis of ERP Systems in Ukraine, URL:

<https://digitalbs.com.ua/en/blog/comparative-analysis-of-erp-systems-in-ukraine-2026/>

8. Challenges of the agribusiness sector in 2025 and opportunities for adaptation to new realities. We Build Ukraine URL:<https://www.webuildukrainefund.org/our-analytics/challenges-of-the-agribusiness-sector-in-2025-and-opportunities-for-adaptation-to-new-realities/>

9. Мінагрополітики визначило пріоритети діяльності на 2025 рік - AgroPortal.ua, URL:<https://agroportal.ua/news/ukraina/minagropolitiki-viznachilo-prioriteti-diyalnosti-na-2025-rik>

Colloquium-journal №72 (265), 2025

Część 1

(Warszawa, Polska)

ISSN 2520-6990

ISSN 2520-2480

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Częstotliwość: co tydzień

Wszystkie artykuły są recenzowane.

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. нотатки

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje naruszenia praw autorskich.

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów.

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma.

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu.

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017.

Redaktor naczelny - **Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk**

«Colloquium-journal»

Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa

Annopol 4, 03-236

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy.

E-mail: info@colloquium-journal.org

<http://www.colloquium-journal.org/>